

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYALAR MINISTRILIGI

ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
UNIVERSIETI NÓKIS FILIALÍ

“JAS ALÍM” atamasındađı respublikalıq ilimiy-teoriyalıq onlayn
konferenciyası

MATERIALLARÍ TOPLAMÍ

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYALAR MINISTRILIGI

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ SPORT MINISTRILIGI

ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
UNIVERSITETÍ NÓKIS FILIALÍ

“JAS ALÍM” atamasındađı respublikalıq ilimiy-teoriyalıq onlayn
konferenciyası

MATERIALLARÍ TOPLAMÍ

NÓKIS - 2024

“**JAS ALÍM**” atamasındađı respublikalıq ilimiy-teoriyalıq onlayn konferenciya materiallar toplamı. – Nókis: Ózbekstan mámleketlik dene tárbiyası hám sport universiteti Nókis filialı, 2024. B

Shólkemlestiriw komiteti:

1. Erimbetov Bayram Karlıbaevich – filial direktorı, PhD, professor, shólkemlestiriw komiteti baslıđı;

2. Mambetnazarov Islam Muratbaevich – Ilimiy isler hám innovაციyalar boyınsha direktor orınbasarı, PhD, shólkemlestiriw komiteti baslıđı orınbasarı;

3. Nurishov Darden Yesnazarovich – “Sport túrleri” fakulteti dekanı shólkemlestiriw komiteti ađzası

Barlıq kafedra baslıqları - shólkemlestiriw komiteti ađzaları

Bul toplamda Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2019-jıl 31-avgust kúngi “Jaslardı ilim-pán tarawına tartıw hám olardıń belsendiligin qollap-quwatlaw dizimin jedellestiriw haqqında” đı qararına muwapıq ótkerilgen Respublikalıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya materialları berilgen. Konferenciya materiallarında tiykarınan házirgi zaman ilimi hám bilimlendiriwiniń áhmiyetli mashqalalarına arnalđan maqalalar toplanđan. Sonday-aq, toplamda Ózbekstan Respublikası joqarı oqıw orınları, ilimiy izertlew mákemeleri, ulıwma orta hám orta arnawlı bilimlendiriw mákemeleri jas alımları, erkin izleniwshi hámde stajyor-izertlewshiler, magistrantlar hám ziyrek studentlerdiń ilimiy miynetleri orın alđan.

Toplam materiallarınan tiyisli taraw jas alımları, studentleri hám basqada keń jámiyetshilik wákilleri paydalanıwı múmkin.

Juwaplı redaktor: **B.Erimbetov** – filial direktorı, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktorı, professor.

Redkollegiya ađzaları:

B.Utemuratov - tariyx ilimleriniń kandidadı

R.Xaydarov – dene tarbiya hám sport shınıđıwları teoriyası hám metodikası docentı

A.Elmuratova - psixologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktorı, docent

S.Toylibaev – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktorı

R.Reymbaeva – biologiya ilimleriniń kandidadı

A.Primbetov - pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktorı

Konferenciya toplamı Ózbekstan mámleketlik dene tárbiyası hám sport universiteti Nókis filialı Keńesiniń 2024-jıl 29-fevral №7/6-10-sanlı protokoli menen baspađa usınıs etilgen.

Toplamda berilgen maqalalar hám tezislerdiń mazmunına hám onda keltirilgen mađlıwmatlardıń durılıđına hár bir avtordıń ózi juwapker.

Ózbekstan mámleketlik dene tárbiyası hám sport universiteti Nókis filialı, 2024.

5. Езиев Г.Л., Темирханова М.Ж.. Развитие бухгалтерского учета в условиях модернизации экономики Республики Узбекистан. Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. № 3. С. 224-231

6. Гойибназаров Ш.Г., Темирханова М.Д. Проблемы в совершенствовании и приближении к международным стандартам отчетности финансовых результатов в туристических компаниях. В сборнике: Тенденции развития мировой торговли в XXI веке. Материалы VIII Международной научно-практической конференции, посвященной 55-летию учебного заведения. 2019. С. 428-432.

7. Гайибназаров Ш.Г., Кабулов А.А., Темирханова М.Ж. Совершенствование методологии организации учета объектов интеллектуальной собственности. В сборнике: Инженерная экономика и управление в современных условиях. Материалы научно-практической конференции, приуроченной к 50-летию инженерно-экономического факультета. Ответственный редактор В.В. Жильченкова. 2019. С. 406-411.

8. МЖ Темирханова. Вопросы совершенствования финансовой отчетности в туристических компаниях на основе требований международных стандартов (IAS IFRS). Бюллетень науки и практики 4 (3), 217-223

9. Темирханова М.Ж. Проблемы в совершенствовании приближения к международным стандартам отчетности финансовых результатов в туристических компаниях. Калужский экономический вестник. 2018. № 4. С. 59-61.

10. Гайибназаров Ш.Г., Темирханова М.Ж. Теоретические основы учета и анализа объектов интеллектуальной собственности при переходе к инновационному развитию. Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. № 9. С. 290-297.

TRANSFORMATORLARNI ISHLATISH VA ULARNI YUKLANISH QOBILIYATI

Zaynobiddinov Z. J.

Andijon mashinsozlik Instituti, talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada transformatorlarni ishlatish va ularni yuklanish qobiliyati to'g'risida.

Kalit so'zlar: Transformatorlar, kuchlanish, chulg'amlar, yulduz, ucurchak, uch faza.

Аннотация: В данной статье о применении трансформаторов и их нагрузочной способности.

Ключевые слова: Трансформаторы, напряжение, катушки, звезда, треугольник, три фазы.

Abstract: This article is about the use of transformers and their load capacity.

Key words: Transformers, voltage, coils, star, triangle, three phases.

Kirish. Turmushda foydalaniladigan jihozlarning hammasi ham ayni bir 220 V kuchlanishga mo'ljallangan emas. Bu elektr asboblardan foydalanish uchun kuchlanishni o'zgartirish kerak bo'ladi. Bunday vazifani odatdan transformatorlar bajaradi. O'zgaruvchan kuchlanishni o'zgartirib beruvchi qurilmaga transformator deyiladi. Transformator umumiy po'lat o'zakka kiydirilgan ikkita izolyatsiyalangan sim cho'lg'amli g'altakdan iborat (1-rasm).

1-rasm

Galataklarni birini birlamchi cho'lg'am, ikkinchisini ikkilamchi cho'lg'am deyiladi. Birlamchi cho'lg'am yuzasida hosil bo'lgan magnit oqimi ikkilamchi cho'lg'amda ham hosil bo'lishi uchun o'zaklar odatda magnit singdiruvchanligi yuqori bo'lgan ferromagnit materiallardan tayyorlanadi.

Transformatorlarni ishlatish. Transformatorlarni ishlatish jarayonida ularga operativ va texnik xizmat ko'rsatish, hamda rejali-oldini olib ta'mirlash ishlari amalga oshiriladi. Transformatorlarga xizmat ko'rsatuvchi barcha personalning harakatlarini muvofiqlashtirish elektr sex yoki mos xizmatlar rahbariyati, elektr tarmog'i korxonalarida - elektr tarmoq yoki korxonaning ishlab chiqarish xizmatlari rahbariyati tomonidan amalga oshiriladi.

Transformatorlarning yuklanish qobiliyati deganda, ishlatishning ma'lum shartlarida (oldingi va keyingi yuklanish kattaligi, sovitish muhiti harorati, transformatorning alohida qismlari joiz bo'lgan harorati) nominaldan yuqori bo'lgan yuklanish bilan ishlay olish qobiliyati tushuniladi.

Transformatorlarning ishlash muddati avvalo, o'zgaruvchan kattaliklardagi yuklanish natijasidagi harorati, kuchlanish va sovitish shartlari ta'sirida izolyasiyalarning eskirishi bilan aniqlanadi. Xizmat qilish muddati tugashiga yaqin qolganda izolyasiya butunlay eskiradi va transformator doimiy avariya holatiga tushib qolish xavfida bo'ladi. Nominal yuklamali rejimda ishlagan transformatorlarning hisobiy xizmat muddati 20÷40 yilni tashkil etadi. Bunda moyli

transformator chulg‘amining eng yuqori qizigan nuqtasi nominal harorati θ_N sifatida (issiqlikka chidamlilik toifasi A) Xalqaro elektrotexnika komissiyasi (XEK) tavsiyasiga asosan 980S harorat qabul qilingan. Issiqlikka chidamlilik toifasidagi nominal haroratlar orasidagi farqlar (issiqlikka chidamlilik toifasi A uchun joiz bo‘lgan uzoq muddatli 105 0S harorati mos keladi) shu bilan tushintiriladiki, bir necha bir turdagi izolyasion materiallardan tuzilgan bir toifadagi izolyasiya tizimi uchun joiz bo‘lgan uzoq muddatli harorati, bir turdagi izolyasiyaga nisbatan kamroq etib qabul qilinadi. Izolyasiyaning ishlash muddati hisoblanishida qabul qilingan qoidaga ko‘ra, nominal miqdorga nisbatan harorat 6 0S ga ortishida (olti gradus qonuni), A turdagi izolyasiyasining xizmat muddatini hisoblashda, u ikki marta kamayadi deb qabul qilingan.

A turdagi izolyasiyasining xizmat muddatini quyidagi ifoda bilan baholashni XEK tavsiya qiladi: $V = Ce^{-\alpha\theta}$, (5.1) bunda $S = (7,5 \div 1,5) \cdot 3 \text{ 4 yil}$ va $\alpha = 0,45$ - o‘zgaruvchan koefitsient (80÷1400S gacha bo‘lgan harorat uchun); θ - chulg‘amning eng yuqori qizigan nuqtasidagi izolyasiyasi harorati, 0S. Amaliyotda ko‘proq absolyutdan emas, balki izolyasiya xizmat muddatining nisbiy qiymatlaridan foydalaniladi: $v = V/VN = e^{-\alpha(\theta-\theta_N)}$ (5.2) yoki izolyasiyaning nisbiy eskirishidan $F=1/v = e^{-\alpha(\theta-\theta_N)}$, (5.3) bu erda VN – chulg‘am eng yuqori qizigan nuqtasi izolyasiyasidagi nominal harorat θ_N bo‘lgan izolyasiya xizmat muddati. Izolyasiyaning nisbiy eskirishi F , chulg‘amning eng qizigan nuqtasida berilgan harorat θ da izolyasiyaning eskirishi, me‘yoriy harorat ($\theta_N = 980S$)da bo‘lganidan necha marta katta (kichik) ekanliginiko‘rsatadi. Qizish harorati $\theta_N = 980S$ bo‘lganda izolyasiyaning nisbiy eskirishi $F = 1$ bo‘lganligi uchun, izolyasiya harorati $\theta = 860S$ bo‘lganda uning nisbiy eskirishi $F=0,25$ bo‘lishini hisoblash qiyinchilik tug‘dirmaydi (nisbiy xizmat muddati $v = 4$), $\theta = 1100S$ bo‘lsa, $F = 8$ ($v = 0,125$). Aksariyat, transformatorlar o‘zgaruvchan yuklanishda ishlaydi. Bunda, yuklanishning maksimal qiymati transformator nominal quvvatidan katta bo‘lmasa, moy va chulg‘am harorati me‘yordan past harorat diapozonida o‘zgaradi. SHu sababli izolyasiyaning eskirishi $F < 1$ va transformator xizmat muddatiga ta‘sir etmasdan, transformator yuklanishini nominaldan kattaroq qilish mumkin bo‘ladi. Transformatorning yuklanish qobiliyati hisoblash yoki bo‘lajak yuklanish grafigining joiz ekanligini tekshirish uchun, yoki berilgan transformator uchun, oldindan o‘ta yuklanish vaqti va miqdori berilganda, ushbu transformator uchun mos bo‘lgan yuklanish grafigini aniqlash uchun bajariladi. Ikkala masala ham transformator quvvatini tanlashda bajariladi. O‘ta yuklanishlar sistematik va avariyaaviy turlarga bo‘linadi. Muntazam o‘ta yuklanish - o‘zgaruvchan yuklanish grafigi xos bo‘ladi (soatli, kunlik, oylik), transformatorda yuklama oshib ketishi va xizmat muddati qisqarishi mumkinligiga qaramay, avariyaaviy o‘ta yuklanish iste‘molchini elektr energiyasi bilan ta‘minlash o‘ta zarurligida kelib chiqadi.

Quvvati 100 MV·A bo‘lgan moyli transformatorlar uchun davlat standarti GOST 14209-85 tomonidan joiz va sistematik o‘ta yuklanganlik miqdorlari o‘rnatilgan bo‘lib, boshqa turdagi transformatorlar uchun – texnik shartlar va yo‘riqnomalar yoki standartlar bilan belgilangan. Muntazam o‘ta yuklanganlik

qiymatlari, 1 dan yuqori bo‘lmasligi kerak bo‘lgan o‘rtacha izolyasiya eskirishi bilan chegaralanadi:

$$FO'R = \sum F_i t_i / T \leq 1$$

bunda F_i , t_i - t_i muddatli i - yuklamali izolyasiyaning nisbiy eskirishi; $T = \sum t_i$ – ko‘rilayotgan yuklama grafigi muddati (odatda 24 soat). Izolyasiyani eskirishini hisoblashda qo‘shimcha chegaralar kiritiladi. Muntazam o‘ta yuklanish ortishida - maksimal yuklama $\beta_m \leq 1,5$, chulg‘am eng yuqori qizigan nuqtasining harorati $\theta_{Ch.E.yuq.q} \leq 140$ OS, moy yuqori qatlamlaridagi harorat $\theta_m \leq 95$ OS; avariya yuqori o‘ta yuklanish - maksimal yuklanish $\beta_m \leq 2,0$, chulg‘am eng yuqori qizigan nuqtasi harorati $\theta_{Ch.E.yuq.q} \leq 1600$ S (kuchlanish turi 110 kV gacha) va $\theta_{Ch.E.yuq.q} \leq 1400$ S (kuchlanish turi 110 kV dan yuqori), moy yuqori qatlamlaridagi harorat $\theta_m \leq 45$ OS. Quvvat bo‘yicha chegaralash kirish izolyatorlar va kuchlanishni rostlash qurilmalari tavsiflari orqali aniqlanadi. Davlat standarti GOST 14209–85 ga muvofiq, izolyasiyaning nisbiy eskirishini hisoblash quyidagi ketma-ketlikda o‘tkaziladi. 1. Yuklanish grafigini o‘zgartirish. O‘lchovlar yoki hisoblash natijasida olingan yuklanishning uzluksiz yoki diskret grafigi $\beta(t)$ da $\beta \leq 1$ uchun t_1 va $\beta \geq 1$ uchun t_2 vaqt oralig‘i ajraliladi. Yuklanishning real grafigi 1 o‘rniga, qizish nuqtai nazaridan ko‘p pog‘onali ekvivalent grafik 2 bilan almashtiriladi va shundan so‘ng, ekvivalent to‘g‘ri burchakli ikki pog‘onali 3 grafikka keltiriladi. Ko‘p pog‘onali grafik, chulg‘amlarning qizish bo‘yicha vaqt doimiysi (taxminan 0,5 soat)ga o‘lchovdosh bo‘lgan Δt vaqt oralig‘ida ekvivalentlash yo‘li bilan aniqlanadi.

Transformator holatini undan chiqayotgan shovqin (ventilyatorlarni to‘xtatib eshitish kerak) harakterlab beradi. Bak razryadi bilan bog‘liq (aktiv qismni zaminlantirishning uzilishi) chirsillash yoki tiqillashlar, shu bilan birga, shovqin darajasi va tovushini davriy o‘zgarishi nosozliklardan darak beradi. Transformatorni kunning yorug‘ paytida yoki yoritkichlar ulangan vaqtda ko‘rikdan o‘tkazish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Qorong‘ulikda nur sochish manbai bo‘ladigan defektlarni ko‘rsatish mumkin: kontakt ulanishlarning qizishi, tashqi izolyasiya yuzasidagi razryadlar turlari v.b.

Tashqarida o‘rnatilgan transformatorlarni ekstremal sharoitlarda navbatsiz ko‘rikdan o‘tkazish zarur: muhit havo haroratining birdaniga tushib ketishi, bo‘ron, kuchli qor yog‘ishida, er muzlaganda. Bunda moy satxi, kirish izolyatorlari holati va sovitish tizimi tekshiriladi.

Transformatorlar ishlatish jarayonida moyni namlik va eskirishdan himoya qilish uchun, uning konstruksiyasida maxsus qurilmalar qo‘llaniladi: kengaytirgich, havo orqali quritkich, adsorbsion va termosifon filtrlar, azot yoki yupqa qatlam himoyalar. Bundan tashqari, moy stabilligini oshirish uchun maxsus antiachish va stabillovchi prisadkalar ishlatiladi.

FOYDALANILGAN MANBALAR RO‘YXATI.

1. Mustafakulova G.N., Toshev Sh.E. Elektr mashinalari fanidan laboratoriya mashg‘ulotlarini bajarish uchun metodik ko‘rsatma. –T.: TDTU, 2015. – 45 b.
2. Pirmatov N.B., Zayniyeva O.E. Elektromexanika (Elektr mashinalari) fanidan masalalar to‘plami. O‘quv qo‘llanma. –T.: TDTU, 2004. – 75 b.

3. Energetika sohasida iqtisodiod va menejment: talabalar uchun darslik. prof. Darslik Korxonalar, T.F. Basova, 2003 yil

Intyernet saytlar.

4. www.Ziyo.net
5. http://dhes.ime.mrsu.ru/studies/tot/tot_lit.htm;
6. http://rbip.bookchamber.ru/description.aspx?product_no=854;
7. <http://energy-mgn.nm.ru/progr36.htm>